

A música contribuindo para o bem estar de pacientes em exames de ressonância magnética

Priscila Zetzsche Diniz
DAFIS- UTFPR-Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba,, Brasil
ORCID: 0000-0003-3260-8961

Kátia Elisa Prus Pinho
DAFIS-UTFPR-Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-3542-9283

Rita Zanlorensi Visneck Costa
DAFIS-UTFPR-Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0001-9882-7003

Antonio Carlos Pinho
DAELT-UTFPR-Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0000-0002-4014-8072

Abstract — Magnetic resonance imaging (MRI) is the most successful exam among diagnostic imaging exams to differentiate tissues and soft tissues, helping in many ways to accurately diagnose many illnesses and traumas. However, this exam has uncomfortable elements in its accomplishment such as the noise produced by the equipment and immobility for a long time, as well as staying indoors. At this point, the objective of this research was to analyze whether patients, while listening to music during MRI exams, felt more comfortable, relaxed and collaborative. To this end, after approval by the Research Ethics Committee, 22 patients were invited from a Diagnostic Imaging Center in Curitiba-PR to listen to musical styles (jazz, popular, classical, meditative and oriental) during the examination MRI and after its completion, answer a short questionnaire regarding the use of music during the procedure. The use of music was seen with good receptivity by the patients, and there were suggestions for its use in the clinic routine.

Palavras-chave — ressonância magnética, música em exames, relaxamento, ruído.

I. INTRODUÇÃO

Os primeiros estudos relacionados à Ressonância Magnética (RM) foram feitos em 1946 por dois grupos independentes: Purcell, em Harvard, e Bloch, em Stanford. Este procedimento, no começo, era utilizado para realizar análises químicas das estruturas, conhecido hoje como espectroscopia. No entanto, ao decorrer dos anos, os estudos relacionados à RM foram se aprimorando até chegar nas primeiras imagens do corpo humano [1]. As Imagens por Ressonância Magnética (IRM) são atualmente o método de diagnóstico por imagem mais utilizado para diferenciar tecidos e partes moles, sendo de grande colaboração para o diagnóstico de enfermidades e traumas [2]. Entretanto, apesar dessas vantagens, existem desconfortos físicos ao paciente relacionados ao exame, como, por exemplo, o ruído sonoro frequente que o aparelho produz [3]. Altos níveis de ruído podem causar zumbido, em caso de exposição por períodos de tempo extensos, além de vários outros efeitos negativos [4], tais como dores de cabeça, fadiga, vertigens, perda de apetite, insônia e nervosismo, já relatados por pacientes submetidos a exames de RM [3]. Além do desconforto do ruído, o exame exige que o paciente também permaneça imóvel e confinado em um lugar fechado sozinho, durante um tempo prolongado. Isso pode

desencadear vários sentimentos, tais como o medo e principalmente a claustrofobia [5]. A ansiedade e o medo são emoções frequentes nas pessoas submetidas aos cuidados da saúde. Tais emoções são totalmente normais, contudo, elas podem se tornar prejudiciais e dificultar os procedimentos médicos realizados [6]. A música, nesse aspecto, tem registros em quase todas as culturas, sendo usada de diferentes formas ao longo da história, tanto para o prazer e bem-estar, como para fins terapêuticos, chegando até a formar pesquisas para a compreensão do papel da música no corpo [7]. Esses estudos foram capazes de mostrar que a música tem papel influenciador no corpo humano, como alterar o humor, a circulação sanguínea, a respiração, entre outros [7]. O objetivo desta pesquisa foi analisar se os pacientes, ao escutarem música durante os exames de RM, se sentem mais confortáveis, tranquilos e colaborativos.

II. MÉTODOS

A coleta dos dados foi feita em um Centro de Diagnóstico por Imagem em Curitiba-PR. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o número 10291719.3.0000.5547. Foram convidados para o estudo 22 pacientes voluntários, na faixa etária entre 18 e 70 anos, de diferentes gêneros. Para a pesquisa foram retirados os que não tinham condições de participar, por razão de doença, incapazes de responder a pesquisa ou por sua própria opção. O equipamento no qual os pacientes realizaram os exames era da marca *ONI Medical Systems, MSK-Extreme™* de 1,5T, especializada em exames de extremidades: mão, punho, cotovelo e joelho. Nesta sala havia caixas de som através das quais a música seria transmitida. Para esta pesquisa, foram escolhidos cinco estilos musicais pensando-se no critério de tranquilizar a mente. Selecionaram-se cinco estilos para não ampliar muito o leque de opções, facilitando as escolhas de pacientes de diferentes gêneros, faixas etárias e gosto musical. Os estilos consistiam nas músicas clássica, jazz, meditativa, oriental e popular. Para cada um deles foi formada uma lista de reprodução contendo três músicas diferentes. Assim, que o paciente era informado sobre a pesquisa e concordava em participar, eram-lhe apresentados os estilos musicais para sua escolha antes que o mesmo entrasse na sala de exames. As músicas escolhidas para o estilo clássico foram *Queen of the Night's Ato 2, Aria: Der Holle Rache* (W. A. Mozart), *Aria na corda sol* (J. S. Bach) e

Outono (A. Vivaldi). Já para as do estilo *Jazz* foram *My Way* (Frank Sinatra), *Bay of Paradise* (David Lewis Luong) e *The Lady is a Tramp* (Tonny Bennet). No caso das meditativas foram *Infinite Cosmos* (Giovarno Trivallato), *Emerald Island* (Sachetto Giuliano) e *Caribbean Blue* (Enya). As orientais continham *Beautiful Kitsune* (Derek Fiecter), *Tsumugi no Uta* (Dateken) e *Sebonsakura* (Wagakki Band). Por fim, para as populares foram *Can't Help Falling in Love* (Elvis Presley), *Girls Just Wanna Have Fun* (Cindy Lauper) e *Velha Infância* (Tribalistas). Cada estilo musical, com exceção do estilo clássico, continha um tempo total de reprodução de aproximadamente 13 minutos de duração, enquanto que a clássica era um pouco maior, aproximadamente 16 minutos. As músicas que possuíam vocais foram substituídas por uma versão instrumental para maior comodidade do paciente. Todas as músicas de todos os estilos foram gravadas em um único DVD. Este ficava localizado fora da sala de exames, na sala de comando, onde o técnico permanecia durante o decorrer do exame. O aparelho de DVD era conectado às caixas de som de dentro da sala de exame, nas quais foram tocadas as músicas. O volume utilizado foi 23 (u.a), o equivalente a 60 dB, faixa não mais intensa que o ruído que o equipamento produzia, mas não tão fraca para que não fosse impossível para o paciente escutar. Em caso de qualquer desconforto, ou mesmo por qualquer motivo, os pacientes tinham total liberdade de desistir de participar da pesquisa sem nenhum prejuízo aos mesmos e aos seus exames. Antes de iniciar os procedimentos no aparelho de RM, todos os pacientes eram instruídos a levantar a mão, se desejassem que a música fosse cancelada, sem que o exame precisasse ser interrompido.

Os pacientes que tinham mais de um exame de RM a ser realizado podiam selecionar diferentes estilos musicais para diferentes exames, se desejassem. Ou então, poderiam optar pela repetição ou não repetição da lista de reprodução musical, no caso desta encerrar antes da finalização dos procedimentos de diagnóstico. Todas estas orientações eram realizadas antes de cada indivíduo entrar na sala de exames e imediatamente após assinarem um termo de consentimento livre e esclarecido.

Após terminar o exame era fornecido ao paciente um pequeno questionário de cinco perguntas objetivas sobre sua experiência com o uso da música durante o exame. As respostas das questões 1, 2 e 3 consistiam de sim ou não. As respostas da questão 4 eram assinaladas em “carinhas” ou “emojis” que representavam três níveis de satisfação (bom, neutro e ruim). Já as respostas da questão 5 poderiam ser sim, não ou não sei. As questões eram: (1) Esta é a primeira vez que realiza um exame de ressonância magnética? (2) Em caso negativo, nas outras vezes em que realizou o exame, de ressonância magnética, foram utilizadas músicas? (3) Você possui claustrofobia? (4) O uso da música durante o exame lhe proporcionou qual nível de tranquilidade? (5) Em sua opinião, num próximo exame de ressonância magnética, você optaria por realizá-lo com música? Os resultados foram obtidos a partir da observação da pesquisadora, enquanto os pacientes escutavam a música, e das respostas no questionário dado aos participantes.

III. RESULTADOS

Na Figura 1 é possível ver a preferência dos estilos musicais escolhidos pelos participantes da pesquisa que foi

maioritariamente do estilo popular e não houve nenhum paciente que optou pelo estilo oriental.

Foram observadas algumas reações físicas visíveis dos pacientes ao ouvirem as músicas do estilo popular, clássico e meditativo, variando entre a sonolência e a propriamente dormir, mostrando um grande nível de relaxamento destes pacientes. Não houve qualquer indício de algum desconforto ao ouvir a música durante o exame, como ilustrado pela Figura 2.

Fig. 1 – Preferência de estilo musical.

Fig. 2 – Reações à música pelos estilos musicais.

Quanto ao paciente se mexer durante o exame, foi observado uma baixa incidência deste fato, sendo apenas dois os casos em que isso aconteceu, representando 9% dos pacientes participantes da pesquisa, e 91% que não se mexeu. Os exames nos quais isso aconteceu foram os exames de joelho que foram os mais realizados durante o período da pesquisa, totalizando 77% dos exames como visto na Figura 3. Na Tabela 1 é possível ver a quantidade de exames em relação ao seu tipo.

Fig. 3 – Exames de RM realizados durante a pesquisa.

Tabela 1 - Quantidade de exames em relação aos tipos de exame

Exames	Número de exames realizados
Mão	2
Punho	2
Cotovelo	1
Joelho	17

Na Tabela 2 estão quantificadas as respostas dos participantes em relação às perguntas 1 a 3 do questionário, que eram as únicas perguntas com apenas duas opções de resposta (sim ou não).

Tabela 2 - Respostas às perguntas 1 a 3

Resposta	Pergunta 1	Pergunta 2	Pergunta 3
Sim	3	1	1
Não	19	18	21

Em resposta à pergunta 1 do questionário dado aos pacientes, 86% (19) dos mesmos afirmaram que não era sua primeira vez realizando este exame. Estes pacientes então respondiam à pergunta 2 que indagava se já haviam realizado o exame anteriormente com música. Neste caso foi visto que somente 1 havia realizado o procedimento com o seu uso, e 18 sem música, como pode ser visto na Figura 4 respectivamente, e os 14% (3 pacientes) foram os que nunca haviam realizado o exame.

Fig. 4 – Resposta à pergunta 2: Nas outras vezes em que realizou o exame, de ressonância magnética, foram utilizadas músicas?

Na pergunta 3, sobre a claustrofobia, somente 1 paciente afirmou possuí-la, conforme mostrado anteriormente pela Tabela 2.

Na pergunta 4 as respostas foram muito favoráveis correspondendo a 91% (20) dos pacientes, não havendo qualquer reação negativa ao uso da música, e 2 (9%) responderam indiferentes (neutro), conforme mostra a Figura 5.

Apesar de não haver respostas negativas ao uso da música, alguns pacientes relataram algumas queixas, sobre o uso da mesma. Mas os comentários foram em relação à repetição da lista de reprodução ser curta e ao volume não ter sido o suficiente para se concentrar na música. Tais queixas foram sinalizadas pela maior parte dos pacientes que realizaram mais de um exame no equipamento, como mostra a Figura 6. Para os pacientes que realizaram mais de um exame de RM, ao serem questionados se queriam trocar de

estilo musical enquanto realizava o outro exame, estes optaram por não o fazer.

Fig. 5 - Respostas à pergunta 4: O uso da música durante o exame lhe proporcionou qual nível de tranquilidade?

Fig. 6 - Ocorrências de queixas do uso da música no exame.

Na última questão era então questionado ao paciente se ele achava que a música poderia auxiliar a melhorar a realização do exame. As respostas foram muito positivas, correspondendo a 95% (21) dos pacientes, tendo somente 5% (1) respondido que não sabiam se iria ou não auxiliar a melhorar. Os resultados mostraram que não houve nenhuma resposta negativa ao uso da música, conforme ilustra a Figura 7.

O paciente que respondeu não sei, não tinha certeza por conta do volume da música. Segundo este paciente, quando a sequência de barulhos terminava era relaxante, mas quando o barulho do equipamento recomeçava, o som emitido pela música não era suficiente para se sentir mais relaxado, já que não conseguia se concentrar e distinguir bem a música. O estilo musical selecionado, neste caso, foi à música meditativa.

O estilo de música meditativa foi o que apresentou um maior número de queixas (2) pacientes fizeram tais queixas, como pode ser visto na Figura 8. E um terceiro (1) paciente relatou uma queixa referente à música Popular. Os pacientes que optaram pelos estilos musicais Jazz e Clássica, não houve qualquer queixa ou sinal de reação física (sonolência ou adormecer).

Fig. 7 - Respostas à questão 5 do questionário: Em sua opinião, num próximo exame de ressonância magnética, você optaria por realizá-lo com música?

Fig.8 - Queixas dos 3 participantes em relação aos estilos musicais escolhidos.

IV. CONCLUSÃO

O estudo mostrou que com a utilização da música durante os exames de RM, os pacientes demonstraram um maior relaxamento e ficaram menos ansiosos no decorrer dos mesmos. Houve casos de sonolência e até mesmo adormecimento, já que a música trouxe sensações significativas sobre o relaxamento do corpo.

As músicas do estilo meditativo foram as que mais acarretaram algum tipo de demonstração desses sinais, provavelmente devido ao seu estilo musical ser o mais lento e seu timbre ser mais suave do que os demais. No entanto, também foi observado que as músicas populares, logo após as meditativas, também produziram os mesmos sinais de relaxamento, chegando a fazer adormecer, mesmo possuindo o ritmo mais acelerado do que as outras músicas dos outros estilos musicais, mostrando desse modo que músicas conhecidas também proporcionam as mesmas sensações de relaxamento e bem-estar.

Ainda assim, vale ressaltar, que, em termos físicos, esses sinais de relaxamento foram poucos, sendo estes baseados na observação de movimentos e sonolência. O maior ponto positivo mostrado nesta pesquisa foi à confirmação do bem-estar e relaxamento mental dos pacientes, percebido através do questionário aplicado, no qual, mais de 90% (20) afirmou que o exame foi melhor com o uso da música do que seria

sem. Esta comparação foi possível para os pacientes, já que a maior parte dos mesmos já havia realizado o procedimento anteriormente sem o uso de música.

Além disso, uma grande preocupação da pesquisa foi na maior probabilidade do paciente se mexer mais durante o exame do que se não estivesse com a música. Foi visto que os casos em que isto ocorreu foram poucos, mas que, vale lembrar, não se pode afirmar se foi por causa da música a razão, tendo em vista que vários outros fatores podem ter o desencadeado, tais como câmbrios, claustrofobia e a dor da região de interesse.

Apesar de vários pontos favorecerem o uso da música, alguns pacientes apresentaram pequenas queixas. Estas foram em relação à lista de reprodução das músicas e ao volume. Alguns pacientes relataram que se tivessem mais músicas em cada estilo musical, provavelmente, teria sido uma melhor experiência e não teriam se sentido entediados, enquanto que, em relação ao volume, seria em comparação ao ruído intenso do equipamento, pois o volume da música não era o suficiente para se concentrar nela e relaxar. Ambas as queixas foram de maior parte dos pacientes que optaram pelo estilo meditativo, que se supõe que é por conta da sua estrutura melódica e harmônica que, em comparação às outras músicas dos outros estilos disponíveis, eram as que tinham a intensidade mais fraca, com seus instrumentos sendo os que tinham o timbre mais suave. Entretanto, seria necessário um estudo mais aprofundado para confirmar se tal conclusão é verdadeira ou não. Também é importante ressaltar que estes pacientes fizeram dois exames no mesmo dia e que não quiseram trocar o estilo musical entre os mesmos. Isso acarretou a repetição da lista de reprodução, portanto, pode ter sido uma das causas da sensação de tédio.

Contudo tais reclamações não foram direcionadas a um ponto negativo em relação ao uso da música, mas somente a alguns detalhes que podem ser facilmente alterados, como usar uma lista de reprodução maior ou instrumentos de timbre e intensidade mais perceptível.

REFERÊNCIAS

- [1] HAGE, M. C. F. N. S.; IWASAKI, M. Imagem por ressonância magnética: princípios básicos. Ciência Rural, v. 39, 2009.
- [2] MAZZOLA, A. A. Ressonância magnética: princípios de formação da imagem e aplicações em imagem funcional. Brasileira de Física Médica, v. 3, n.1, 2009.
- [3] LUFKIN, R. B. Manual de Ressonância Magnética. 2 ed. Rio de Janeiro: Manole, 1999.
- [4] FERNANDES, M.; MORATA, T. C. Estudo dos efeitos auditivos e extra-auditivos da exposição ocupacional a ruído e vibração. Revista Bras. Otorrinolaringol., v. 68, n. 5, set./ out. 2002.
- [5] VELLOSO, L. G. C.; DUPRAT, M. L.; SCOPPETTA, L. Hipnose para controle de claustrofobia em exames de ressonância magnética. São Paulo, Revista Radiol Bras., v. 43, n. 1, jan./fev. 2010.
- [6] GOMES, E. T.; MELO, R. L. A.; VASCONCELOS, E. M. R.; ALENCAR, E. N. Ansiedade e Medo em enfermagem médico-cirúrgica. Enfermagem Brasil, v. 13, n. 1, jan./fev. 2014.
- [7] SEKEFF, M. L. Da música: seus usos e recursos. São Paulo: Ed UNESP, 2002.